

SHARQ MUMTOZ ADABIYOTINI MUMTOZ MA'RIFIY ATAMALAR TIZIMIGA
TA'SIRI

Eshnazar Jabborov

Termiz davlat universiteti katta o'qituvchisi f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8328474>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Islom va tasavvufda mutlaq borliqni in'ikosi haqidagi qarashlar, Sharq va G'arbda rivojlangan falsafiy panteizm qarashlari, XX asrning 80-90-yillarida o'zbek adabiyotshunosligida Sharq-u G'arbning adabiy-madaniy, madaniy-ma'rifiy aloqa va o'zaro ta'sir munosabatlari, mana shu munosabatlarni adolatli ilmiy dalillar asosida amalga oshirgan zahmatkash adabiyotshunos olimlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Islom va tasavvuf. Ibn Rushd (Averroes), tajalliy, refleksiya, in'ikos, отражение, N. Komilov, "yangi hodisa", "yangicha munosabat", utyug so'zi, O'.Sulaymon, islomiy ilmiy hay'at.

THE INFLUENCE OF EASTERN CLASSICAL LITERATURE ON THE SYSTEM OF
CLASSICAL EDUCATIONAL TERMS

Abstract. In this article, views on the perception of absolute existence in Islam and Sufism, views of philosophical pantheism developed in the East and West, literary-cultural, cultural-enlightenment relations and interaction between East and West in Uzbek literature in the 80s and 90s of the 20th century, these relations are presented in a fair scientific way. Thoughts were made about the hard-working literary scholars who carried out on the basis of evidence.

Key words: Islam and Sufism. Ibn Rushd (Averroes), tajalli, reflection, perception, otrajenie, N. Komilov, "new event", "new attitude", word of achievement, O'. Sulayman, Islamic scientific committee.

ВЛИЯНИЕ ВОСТОЧНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА СИСТЕМУ
КЛАССИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ТЕРМИНОВ

Аннотация. В данной статье рассмотрены взгляды на восприятие абсолютного существования в исламе и суфизме, взгляды на философский пантеизм, сложившиеся на Востоке и Западе, литературно-культурное, культурно-просветительское общение и взаимодействие Востока и Запада в узбекской литературе в В 80-е и 90-е годы 20-го века обсуждаются эти отношения, высказываются мысли о трудолюбивых литературоведах, которые сделали это на основе справедливых научных данных.

Ключевые слова: Ислам и суфизм. Ибн Рушд (Аверроэс), таджалли, размышление, восприятие, отражение, Н. Комилов, «новое событие», «новое отношение», слово достижения, О'. Сулейман, Исламский научный комитет.

Islom va tasavvufda Haqqi zoti mutlaq, borliqni uning tajalliysi, aksi sifatida qarash Ibn Rushd (ovrupoda Averroes) asarlari orqali XIII asrdayoq Yevropada keng tarqaldi. Arabcha tajalliy atamasi lotin tiliga refleksiya, lotinchadan ruschaga отражение va XX asr boshlarida ruschadan o'zbekchaga in'ikos yoki refleksiya shaklida qaytadan qabul qilindi.¹

Borliq Haqning tajalliysi bo'lgani sababli har bir narsada Haq zarrasi bo'ladi. Sharq va g'arb falsafasida rivojlangan falsafiy panteizmning o'nlab yo'nalishlarida bu g'oya har xil talqinlarda qabul qilindi va ular barchasining manbai Sharq alloma donishmandlarining ma'rifiy tafakkuri mahsulidir.

XX asrning 80-90-yillarida o'zbek adabiyotshunosligida Sharq-u G'arbning adabiy-madaniy, madaniy-ma'rifiy aloqa va o'zaro ta'siri mavzuini yoritishga rag'bat ancha kuchaydi. Ayniqsa prof. Fozila Sulaymonova, prof. Najmiddin Komilovning shu yo'nalishdagi tadqiqotlari diqqatga molikdir. Xususan, 80-yillarning boshidan ro'shnolik ko'rgan N. Komilovning „Ibn Sino va Dante asari“² adabiy-ilmiy, ma'rifiy hayotimizda ulkan voqea sifatida peshvoz olindi hamda u haqda mamlakatimiz nashrlarida ko'p yaxshi gaplar aytili.

Jumladan, professor G'ulom Karimov „O'zbekiston adabiyoti va san'ati“ da juda shirin taqriz e'lon qilib, asarni (tadqiqot) adabiyotshunosligimizda „Yangi hodisa“ yoki „Yangi yo'nalish“ tarzida yuqori baholadi.³ Olim ana shu xulosasini yetarli asoslab bergan. Oradan ko'p o'tmay, „Sharq yulduzi“ sahifalarida iste'dodli adabiyotshunos, prof. Begali Qosimovning „Tafakkur karvonlari“ taqriz maqolasi omma e'tiboriga havola qilindi.⁴

O'sha maqoladagi quyidagi jummalarga e'tibor qilaylik: „Avvalo, shuni ta'kidlash lozimki, o'zbek adabiyotshunosligida bugungi kunga qadar bunday ish qilingan emas“. Zukko olim aytganlariga xulosa yasab yozadi: „Dadil aytish lozimki, ushbu kitobning qamrov va salmog'i adabiy aloqalarni o'rganishning yangi bosqichi boshlanayotganiga o'quvchini ishontiradi“, „Guliston“ jurnalida e'lon qilingan maqolada (R. Vohidov, M. Sulaymonov, G'. Hamroyev)

¹ Қаранг: „Ўзбек тили ва адабиёти“ журн. 1991. 2-сон.

² Қаранг: Р. Воҳидов. Илохий ишқ жозибаси. Самарқанд, „Зарафшон“ -1997; Ишқ маърифат каноти. „Медицина“. Тошкент-2001.

³ Қаранг: „Ўзбекистон адабиёти ва санъати“. 1983.29-ноябрь. 49-сон, 4-5-бетлар.

⁴ Бегали Қосимов. „Табаккур карвонлари“. „Шарқ юлдузи“. 1984,9-сон,185-187-бетлар.

Najmiddin Komilov va uning ishi xususida „ Ilmiy jur'at ko'rsatdi ”, „ muallifning ilmiy jasorati ”, „ yangicha munosabat ” kabi jumla va iboralarni o'qish mumkin.⁵

Ushbu risolaga shunday munosabat prof. G'aybulla as-Saomning „Yoshlik” oynomasida bosilgan maqolasida ham ko'rinadi. Olim o'sha maqolada N. Komilov kitobiga kamtarlik bilan baho berarkan, „ kashfiyot deyishga arzigulik ”,-degan xulosaga keladi...⁶ Ilmiy jur'at qilgan, jonbozlik ko'rsatgan degan ko'tarinki degan baho berishga qanchalik to'lqinlanib yondoshmaylik bizningcha, bu haqiqatni deyarli barcha taniqli akademik, professor adabiyotshunoslar bilar edi. Lekin jur'atlari yetmas edilar. Hozirgi kunda ham (XXI asrning 23-yilida) aytilishi kerak bo'lgan, ajratib ko'rsatilishi, dalillari bo'lgan haqiqatlar uzlatda, xilvatda adolat kutib yotibdi.

Alqissa, adabiyotshunoslik o'z bag'rida yetilgan mo'jizani payqagan va tegishli fikrni aytadigan soniyalarni keng jamoatchilik ilhaqlik bilan kutib turibdi. Darhaqiqat, G'arb o'zining hozirgi kunda erishgan barcha yutuqlarini ildizi, g'oyasi Sharqniki ekanligini osonlikcha tan olgisi yo'q!?

XX asr boshlarida o'zining uzoq qadimiy madaniyati va ma'naviyatidan uzilgan o'zbek xalqi o'z farzandi-tug'ma falsafiy-irfoniy g'oyalarini ovrupocha talqinlarda qaytadan „ zamonaviy yangilik ” tarzida qabul qilishga majbur bo'ldi. Chunki mustamlaka tufayli uning negizi so'zdan, - o'zining boy va qadimiy ma'naviyati madaniyatidan uzilgan edi. Albatta, hozirgi **utyug** so'zi bilan ataladigan buyum bilan IX asrlarda ota-bobolarimiz ishlatgan utug so'zi anglatgan narsa orasida anchagina farq borligi a'yondir.⁷ Shuningdek, IX asrda shakllangan tajalliy nazariyasi bilan hozirgi faylasuflarimiz qo'llayotgan in'ikos nazariyasi orasida anchagina farq bor, albatta. Lekin bizga „in'ikos nazariyasini yevropaliklar kelib o'zbeklarga o'rgatdi,”-qabilidagi zo'ravonlik ma'qul emas. Aslida esa, bu nazariyaning manbai Sharqda edi. Biz bugun o'tmishda G'arbgaga bergan qarzimizni foizi bilan qaytarib olyapmiz xolos. Bu borada taniqli qozoq shoiri, publitsisti, vatanparvari O'ljas Sulaymonning XX asrning 80-yillarida zabardast rus tilshunos olimi Mixail Dalning „Толковый русский словарь" haqidagi ilmiy xulosalarini misol qilib keltirishimiz mumkin.

Islomiy ilmi hay'at (kosmogoniya) va mutakallim oriflarda Haq tomonidan olamning yaratilishi, Haqqi mutlaqdan payg'ambarimiz Muhammad Mustafo (s.a.v) nurlarining ajralib chiqishidan boshlangan va shuning uchun olam ibtidosi (boshlanishi) shu nurning yaratilishi

⁵ P. Вохидов, М. Сулаймонов, F. Хамроев. „Ибн Сино ва Данте ”. „ Гулистон ”. 1984, 11-сон, 27-28-бетлар.

⁶ Қаранг: „ Ёшлик ” журналі, 1988, 9-сон.

⁷ Suvonov Zavqiddin. O'zbek badiiy matnlarini lingvistik ekspertiza qilishning nazariy-metodologik asoslari. Monografiya. Toshkent-2023.

bilan aloqadordir, deyiladi. Ana shu g'oya, obraz yoxud timsol ham Sharq ma'rifiy adabiyotida minglab kattayu-kichik asarlarda o'z aksini topgan.

REFERENCES

1. Махмуд Асъад Жўшон. Ислом, тасаввуф ва ахлоқ. Тошкент, „Истиқлол“-1991.
2. Нажмиддин Комилов. Тафаккур карвонлари. Тошкент-„Шарқ“-2011.
3. И. А. Орбели. Восток и Запад в XII-XIII веках. „Вопросы история“ журнали, 1967. № 6. С.106-107.
4. Акмал Саидов. „Қиёсий адабиётшуносликка кириш“. Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент-2020.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH